

СОЯ НАВЛАРИ БАРГЛАРИДАГИ ЯШИЛ ПИГМЕНТЛАР МИҚДОРИГА ХИТОЗАН НАНОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Бойматова Муқаддас Амировна

таянч докторант - Шоличилиқ илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178349>

***Аннотация.** Ушбу мақолада соя навларини етиштиришда атроф муҳитга зарарсиз экологик тоза биостимулятор хитозан нанопрепаратларидан фойдаланиши самарадолиги ҳақида, ўсимликда кечадиган фотосинтез жараёнига, жумладан, баргдаги яшил пигментлар миқдорига нанопрепаратларнинг ижобий таъсир кўрсатганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** хитозан, наноаскорбат хитозан препаратлари, соя, хлорофилл, уруғ, капсуллаш, барг, биостимулятор.*

Кириш. Республикамизда дуккакли экинлар, жумладан соянинг янги навларини синаш ва муайян тупроқ- иқлим шароитга мослаштириш, серҳосил, сифатли, экологик тоза дон маҳсулоти етиштириш, сақлаш ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш агротехнологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шунингдек, маҳаллий озиқ-овқат ва хомашё ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш, бозорга хавфсиз, экологик тоза ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини етказиш энг асосий вазифалардан биридир.

Қишлоқ хўжалиқ экинларини етиштиришда ҳосил ҳажми ва сифати ташқи муҳит омилларига ҳам боғлиқлик бўлади, бу таъсирни имкон даражасида пасайтиришни таъминлашда янгича ёндашувлар зарур. Шу билан биргаликда, атроф муҳитга салбий оқибатлар келтириб чикувчи агрохимё ва агротехнологиялардан фойдаланишни янада камайтириш мақсадга мувофиқ.

Шу муаммоларнинг ечими сифатида илмий тадқиқот ишини соя навларининг етиштиришда атроф-муҳитга зарарсиз бўлган бактерицид, ўсишни рағбатлантирувчи ва фунгицид хусусиятларга эга бўлганлиги билан дунё миқёсида катта қизиқиш уйғотган хитозан нанопрепаратлари табиий маҳсулот ҳисобланади.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти лабараторисида маҳаллий хом ашё *Bombux mori* хитозани асосида олинган хитозан ва унинг наноструктурали ҳосилалари импорт ўрнини босувчи экологик хавфсиз препаратлардир.

Bombux mori хитозанидан синтез қилинган наноаскорбат хитозан бўғдойнинг ўсиб ривожланиши учун самарали ўсиш биостимулятори эканлиги тажрибада аниқланган. [3].

Bombux mori хитозанидан тайёрланилган нанозаррачали хитозан препарати эритмаси билан ғўза уруғлари капсулалаб етиштирилганида, назоратга нисбатан 5-10% га юқори ҳосилдорликка эришилган ва мазкур препарат Ўзбекистон Республикаси кимёлаштириш ва ўсимликларни химоя қилиш воситалари давлат комиссияси рўйхатига киритилган. [7].

Тадқиқотнинг мақсади *Glycine hispida* турига мансуб соя ўсимлигининг физиологик ва биокимёвий кўрсаткичларига хитозан ва унинг ҳосилалари асосидаги

биологик фаол нанополимерларининг таъсирини ўрганиш. Соя ўсимлигининг яхши ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорликни оширишдаги аҳамиятини аниқлаш. Олиб борилган кузатишлар асосида соҳа йуналишларига илмий хулоса ва тавсиялар беришдан иборат.

Тадқиқот объекти ва услублари. Биз тадқиқотимизда Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти ходимлари томонидан маҳаллий тут ипак курти ғумбагидан ажратиб олган *Bombyx mori* хитозани асосидаги нанопрепаратларидан фойдаландик.

Маҳаллий шароитда яратилган Нафис, Севинч ва хорижий Селекта-302 ўртапишар соя навлари танланиб, соя уруғлари экишдан олдин хитозан асосли препаратларининг 0,5 % ли эритмаси билан капсуллаш усули ёрдамида ишлов бериб экилди ва фенологик, биометрик кузатув текширув ишлари олиб борилди. Соя баргидаги яшил пегментлар миқдори замонавий SPAD ускунаси ёрдамида аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Олиб борган тадқиқотларимизда биостимулятор сифатида ишлатилган хитозан биополимерлари соя ўсимлигининг юқори ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатди. Соя ўсимлигининг ҳосилдорлиги соя навларининг биологик хусусиятларига, тупроқ-иклим шароитларига боғлиқлиги билан бирга кўп жиҳатдан ўсимликда кечадиган фотосинтетик фаолиятига боғлиқ бўлади. Соя баргидаги хлорофиллар миқдори фотосинтетик фаолиятини белгилаб берувчи асосий омиллардан.

Олиб борилган изланишлар жараёнида соя ўсимлигида хитозан нанопрепаратлари фотосинтетик пигментлар миқдорининг сезиларли даражада ошишига олиб келди.

1- жадвал

Соя навлари баргларидаги яшил пигментлар миқдорига хитозан нанопрепаратларининг таъсири. spad

№	Тажриба вариантлари	Ривожланиш даврлари		
		Шоналаш	Гуллаш	дуккаклаш
Нафис нави				
1	Назорат	40,8	44,1	39,7
2	Хитозан	41,5	45,7	40,4
3	Нанохитозан	43,9	48,3	42,6
4	Наноаскорбат хитозан	44,3	51,6	44,8
Севинч нави				
1	Назорат	41,6	43,7	40,5
2	Хитозан	41,9	44,8	41,2
3	Нанохитозан	43,4	48,5	42,8
4	Наноаскорбат хитозан	45,2	51,0	44,6

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, хитозан нанопрепаратлари соя баргидаги яшил пегментлар миқдорига ижобий таъсир кўрсатди. Нафис навининг

шонлаш фазасида, тажрибанинг назорат вариантыда баргдаги пегментлар миқдори 40,8 бўлса, хитозан препарати таъсирида 41,5, нанохитозан препарати таъсирида 43,9, наноаскорбатхитозан таъсирида эса 44,3 га ошганлиги қайд этилди. Шу қонуният асосида баргдаги пегментлар миқдори вариантлар бўйича ялпи гулаш даврида 44,1дан 51,6 гача, ялпи дуккаклаш даврида эса 39,7 дан 44,8 гача ортганини кўришимиз мумкин.

Тажрибада ўрганилган Севинч навида шонлаш фазасида, тажрибанинг назорат вариантыда баргдаги пегментлар миқдори 41,6 ни кўрсатди, хитозан препарати таъсирида 41,9, нанохитозан препарати таъсирида 43,4, наноаскорбатхитозан таъсирида эса 45,2 эканлиги кузатилди. Севинч навида ҳам шу қонуният асосида баргдаги пегментлар миқдори вариантлар бўйича ялпи гулаш даврида 43,7дан 51,0 гача, ялпи дуккаклаш даврида эса 40,5 дан 44,6 гача ошганлиги қайд этилди.

Хулоса қилиб айтганда, хитозан нанопрепаратлари билан соя уруғларга ишлов бериб, баргдаги фотосинтез жараёнини бошқарувчи яшил пегмент хлорофиллар миқдорини ошириш, бу билан юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин.

Тадқиқотимиздаги маҳаллий Нафис ва Севинч навларида ўсимликларнинг баргидаги яшил пегментлар миқдори кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, юқори натижалар нанохитозан ва наноаскорбат хитозан препаратлари таъсир этирилган вариантларда кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Х.Н.Атабаева, Н.С.Умарова. Соя биологияси. Тошкент- 2020 . 8-9 б.
2. М.А.Сагтаров. Соя. Монография. Тошкент-2023. (3-4-б).
3. К.К.Пирниязов, С.Ш.Рашидова. Влияние наноаскорбата хитозана на рост и развитие семян пшеницы // Қишлоқ хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйғунлашган ҳимоя қилишнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари: Халқаро илмий-амалий конф. матер. – Т., 2019. – С. 220-223.
4. В.Б.Енкен. Соя.-Москва: Сельхозгиз, 1959. - 622 с.
5. Х.Н.Атабаева, Соя. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат миллий нашириёти. Тошкент-2004.
6. Патент РУз № IAP 03956 Способ капсулирования семян / Рашидова, Сарымсаков А.А., Рубан И.Н., Рашидова Д.К. и др.// Расмий ахборотнома. 2009 г. №7
7. И.К.Бекчанов. Ипак саноати чиқиндисидан олинадиган хитин ва хитозаннинг технологиясини ишлаб чиқиш.// дисс. автореферат. Тошкент-2021. 45 бет.